

Kağıt Endüstrisinde Susam (*Sesamum indicum*) Sapı Liflerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Ayşe ÖZDEMİR^{1*}, Ahmet TUTUŞ^{1,2}, Mustafa ÇİÇEKLER¹, Elife DAYAN²

¹Orman Endüstri Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

²Malzeme Bilimi ve Mühendisliği // Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

*(a_ozdemir@hotmail.com)

Özet – Susam (*Sesamum indicum*), dünyada yağ bitkisi olarak kültürü yapılan önemli bir bitkidir. Ülkemizde geniş yayılış alanına sahip olan bu bitki insan beslenmesinde içerdiği yağ, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral maddeler ile önemli bir rol almaktadır. Ayrıca endüstriyel hammadde kaynağı olarak da kullanılmaktadır. Tohumların alınmasından sonra geriye kalan saplar atık olarak toprakta kalmaktadır. Katı atık oluşturan bu saplar ya toprak üzerinde çürümeye bırakılmakta ya da yakılarak yok edilmektedir. Bu çalışmada bir metreye kadar boy almış odunsu gövdeye sahip *S. indicum* sapının kağıt hamuru ve kağıt üretimine uygunluğu belirlemede kullanılan lif morfolojik özelliklerinden lif uzunluğu, lif genişliği, lümen çapı ve çeper kalınlığı ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçüm sonucunda lif uzunluğu 0.92 mm, lif genişliği 27.01 µm, lümen çapı 13.83 µm ve çeper kalınlığı 6.59 µm olarak tespit edilmiştir. Morfolojik özellik ölçümleri sonrası yapılan hesaplamalardan elde edilen lif parametreleri üretilen kağıt hakkında bilgi vermektedir. Elde edilen morfolojik ölçümler sonrası liflerin yapraklı ağaç (kısa lif) lif özelliğinde olduğu görülmüştür. Ayrıca kağıt hamuru ve kağıt üretimine uygunluğu belirlemede kullanılan başka önemli bir parametre olan kimyasal analizlerin oranları belirlenmiştir. Sonuç olarak *S. indicum*un sapı lifleri kağıt endüstrisinde kullanılan uzun lif özelliği gösteren iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen ve atık kağıtların geri dönüşümünden elde edilen hamurlara istenilen oranlarda ilave edilerek kağıt endüstrisinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler – *Sesamum indicum*, kağıt hamuru, kağıt, lif morfolojik özellikleri, kimyasal bileşen

I. GİRİŞ

Tüm dünyada olduğu gibi kağıt ve kağıt türevi malzemelere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Nüfus artışı, teknolojinin hızla gelişmesi ve farklılaşan tüketici ihtiyaçları bu artışı desteklemektedir. Kağıt üretiminde temel hammadde odundur. Odunun orman ürünleri sanayisinde artan kullanımı kağıt endüstrisini yeni alternatif hammadde kaynakları arayışına sevk etmiştir. Ülkemiz tarımsal ürünler bakımından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Oduna alternatif hammadde kaynakları olarak buğday sapı, pamuk sapı ve çeltik gibi tarımsal atıklar (yıllık bitkiler) kullanılabilir.

Susam (*Sesamum indicum*), dünyada yağ bitkisi olarak kültürü yapılan insan beslenmesinde yer alan önemli bir bitkidir. Ülkemizde en çok Ege, Akdeniz

ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. 40 cm'den 2 m'ye kadar boy alabilen odunsu dokulara sahip bu bitkinin sapları hasat sonrası tohumları alınarak toprak üzerinde katı atık olarak kalmaktadır [1], [2].

Bu çalışmada *S. indicum* sapının lif morfolojik özellikleri ve kimyasal analizleri belirlenerek kağıt endüstrisinde kullanılabilirliği araştırılmıştır.

II. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Kağıt ve Karton Üretim Laboratuvarı'nda yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan *S. indicum* sapları KSÜ Ziraat Fakültesi Doktora öğrencilerinin deneme üretimi çalışmalarından temin edilmiştir.

Morfolojik özelliklerin belirlenmesi

Yaklaşık bir metre olan hava kurusu *S. indicum* sapsarı yongalama makinesinde 3-6 cm boyutlarına yongalanmıştır. Lif morfolojik özellikleri için bu yongalar el yardımıyla kibrit çöpü büyüklüğüne getirilmiştir. Liflerin bireysel hale gelmesi için maserasyon yöntemlerinden klorit yöntemi uygulanmıştır. Bireysel hale getirilen liflerden preparatlar hazırlanmış ve kameralı ışık mikroskobu ile lif uzunluğu, lif genişliği, çeper kalınlığı ve lümen çapı ölçülmüştür. Elde edilen ölçümler ile kağıt özellikleri hakkında yorum olanağı sunan lif parametreleri aşağıda verilmiştir [3], [4], [5], [6].

Elastiklik Katsayısı = Lümen Genişliği x 100 / Lif Genişliği

Keçeleşme Oranı = Lif Uzunluğu / Lif Genişliği

Rijidite Katsayısı = Lif Çeper Kalınlığı x 100 / Lif Genişliği

Runkel Oranı = 2 x Lif Çeper Kalınlığı / Lümen Genişliği

Kimyasal analizlerin belirlenmesi

3-6 cm boyutlarına yongalanan örnekler TAPPI T257 (2012) standardına uygun olarak Wiley değirmeninde öğütülmüş ve öğütülen örnekler kademeli gözenek çapına sahip sarsıntılı elekte elenmiştir. 60 mesh üstünde kalan örnekler alınarak ağzı kapalı bir kap içerisinde rutubetin dengelenmesi için 24 saat bekletilmiştir. Kimyasal analiz öncesi örneğin rutubet miktarı belirlenmiştir. *S. indicum* sapsarı aşağıda Tablo 1’de verilen analizler uygulanmıştır.

Tablo 1. *S. indicum* sapsarına uygulanan kimyasal analizler ve standartları

Kimyasal Analizler	Standartlar	Kaynaklar
Holoselüloz içeriği	Wise ve Karl, 1962	[7]
Selüloz içeriği	Kürschner and Hoffer, 1969	[8]
Lignin içeriği	TAPPI T222 om 06 (2006)	[9]
Alfa selüloz içeriği	TAPPI T203 cm-09 (2009)	[10]
Kül içeriği	TAPPI T211 om-02 (2007)	[11]
Ekstraksiyon çözünürlüğü	ASTM D1107-96 (2007)	[12]
%1’lik NaOH çözünürlüğü	TAPPI T212 om-02 (2018)	[13]
Sıcak su çözünürlüğü	TAPPI T207 om-93 (2008)	[14]
Soğuk su çözünürlüğü		

III. BULGULAR VE TARTIŞMA

Morfolojik özelliklerine ait bulgular

Lif morfolojik özelliklerinden elde edilen lif parametreleri, kağıt hamuru ve bu hamurdan üretilecek kağıtların fiziksel özelliklerini belirlemede önemli bir rol oynar [15], [16], [17]. Yapılan çalışma sonrası elde edilen morfolojik özellikleri ile bunlardan elde edilen lif parametreleri aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. *S. indicum* sapsarının lif morfolojik özellikleri ve lif parametreleri

Lif boyutları	Değerler	Minimu m	Maksimu m
Lif uzunluğu (mm)	0.92	0.85	1.29
Lif genişliği (µm)	27.01	13.90	30.70
Lümen çapı (µm)	13.83	4.39	15.00
Çeper kalınlığı (µm)	6.59	4.12	9.43
Lif parametreleri	Değerler		
Elastiklik katsayısı	51.20		
Keçeleşme oranı	34.41		
Rijidite oranı	24.40		
Runkel oranı	0.95		

Tablo 2 incelendiğinde *S. Indicum* sapsarının lif uzunluğu 0.92 mm, lif genişliği 27.01 µm, lümen çapı 13.83 µm ve çeper kalınlığı 6.59 µm olarak görülmektedir. Bu değerler aşağıda Tablo 3’te verilen diğer bazı yıllık bitki sapsarı ile benzer özelliklerdedir. Ayrıca lif uzunluğu (0.92 mm) ve lif genişliği (27.01 µm) yönünden yapraklı ağaç lif uzunluğu (0.7-1.6 mm) ve lif genişliği (20-40 µm) sınır değerleri arasında yer almaktadır.

Tablo 3. *S. indicum* sapı, odun ve bazı yıllık bitki türlerinin lif morfolojik özellikleri

	Lif Uzunluğu (mm)	Lif genişliği (µm)	Lümen çapı (µm)	Çeper kalınlığı (µm)	Kaynak
Susam sapı	0.92	27.01	13.83	6.59	Tespit
Nohut sapı	0.89	18.30	11.70	3.27	[18]
Buğday sapı	0.74	13.20	4.00	4.60	[19]
Buğday sapı	0.89	14.54	4.00	5.27	[20]
Mısır sapı	1.32	24.30	10.70	6.80	[21]
Pamuk sapı	0.81	24.98	16.75	4.12	[22]
Kanola sapı	1.20	13.10	8.60	2.25	[23]
YA	0.7-1.6	20-40	-	-	[24]
İYA	2.7-4.6	32-43	-	-	

Bir hammaddenin kağıt hamuru ve kağıt üretimine uygunluğunu belirlemek için temel lif uzunluklarından ziyade lif parametrelerinden elde edilen sonuçlar üretilecek kağıtların mukavemetini belirlemede daha doğru yorumlama yapılmasına olanak sağlamaktadır [25], [26], [27].

Kağıdın kopma mukavemetini etkileyen elastiklik katsayısı literatürde 4 grupta sınıflandırılmaktadır. *S. indicum* sapının elastiklik katsayısı 51.20 olup literatürde belirtilen 50-75 arasındaki esnek lif sınıfında yer almaktadır [27], [28]. Ayrıca yapılan diğer bir çalışmada yapraklı ağaçlar (35-55) için belirtilen değerler arasında olduğu görülmektedir [29]. Kopma, patlama ve yırtılma direnci açısından önemli bir parametre olan keçeleşme oranı bu çalışmada 34.41 olup iğne yapraklı ağaçlar (70-90), ve yapraklı ağaçlar (40-60) için belirtilen değerler altında çıkmıştır [30]. Kağıdın mukavemet değeri üzerine etki eden bir diğer faktör olan rijidite oranı 24.40 olup yapraklı ağaçlar (15-35) için verilen değerler arasında yer almaktadır [29].

Yine mukavemet üzerine etki eden bir diğer önemli faktör olan runkel oranı 0.95 olarak tespit edilmiş ve bu değer 1'den küçük olması *S. indicum* sap liflerinin esnek yapıda olduğunu göstermektedir. Esnek olan bu lifler kağıt üretimi sırasında kuvvetli bağ mukavemeti vermektedir [17].

Kimyasal analizlere ait bulgular

S. indicum sapının kimyasal bileşenlere ait bulgular aşağıda Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. *S. indicum* saplarının kimyasal bileşenleri

Kimyasal Bileşenler	%
Ekstraksiyon çözünürlüğü	10.48±0.1
%1'lik NaOH çözünürlüğü	32.48±0.3
Sıcak su çözünürlüğü	10.45±0.2
Soğuk su çözünürlüğü	9.58±0.2
Holoseülüz içeriği	73.66±0.3
Selüloz içeriği	49.17±0.4
Lignin içeriği	13.28±0.1
Alfa selüloz içeriği	35.88±0.1
Kül içeriği	3.37±0.0

S. indicum sapının kimyasal analiz sonuçları incelendiğinde sonuçların literatürde yapılan çalışmalarla benzer özelliklerde olduğu Tablo 3'ten de görülmektedir.

S. indicum sapının holoseülüz (%73.7) ve selüloz (%49.2) miktarı yapraklı ağaç odun holoseülüz (%72-82) ve selüloz (%38-55) miktarı ile uyum içerisindedir [27]. Kağıt hamuru üretiminde hammadde içerisinde bulunan holoseülüz, selüloz ve alfa selüloz içeriğinin verim açısından yüksek olması istenir [18]. Lignin miktarı yapraklı ağaçlardan daha düşüktür. Lignin miktarının düşük olması kağıt endüstrisi için bir avantajdır. Kül içeriği (%3.4) ağaç türlerine göre yüksektir. Ekstraksiyon çözünürlüğü (%10.5) iğne yapraklı, yapraklı ağaçlara ve diğer yıllık bitkilere göre yüksektir. Ekstraksiyon çözünürlük miktarının yüksek olması elde edilen hamurun parlaklık değerini azaltacak ve ağartmayı güçleştirecektir [19]. %1'lik NaOH çözünürlüğünün yapraklı ağaç odunlarına göre yüksek olması *S. indicum* sapının yapısındaki karbonhidratlardan ve mantar çürüklüğünden kaynaklanmaktadır [20]. Sıcak su ve soğuk su değerleri diğer yıllık bitkiler ile benzer sonuçlar vermiştir.

Tablo 5. *S. indicum* sapı, odun ve bazı yıllık bitki türlerine ait kimyasal bileşenler ve çözünürlükler

Yıllık Bitki ve Odun Türleri	Kimyasal Bileşenler (%)					Çözünürlük (%)				Kaynaklar
	Holoseülüz	Selüloz	Alfa selüloz	Lignin	Kül	Ekstraksiyon	%'lik NaOH	Sıcak su	Soğuk su	
Susam sapı	73.7	49.2	35.9	13.3	3.4	10.5	32.5	10.5	9.6	Tespit
Haşhaş sapı	79.8	40.9	51.7	19.2	4.7	-	30.4	10.4	5.1	[31]
Pamuk sapı	75.6	45.5	39.8	18.2	2.5	6.1	30.9	14.3	11.7	[32]
Pamuk sapı	72.2	-	41.6	19.3	2.4	6.1	42.9	17.8	16.7	[33]
Anız	77.6	52.5	40.2	17.3	7.1	5.5	42.1	13.0	9.0	[34]
İbrelili Ağaçlar	63-74	55-61	-	25-32	0.2-0.5	1-5.8	8-10	1-5	0.5-4	[27]
Yapraklı Ağaçlar	72-82	38-55	-	18-26	0.2-0.7	1-6.2	12-25	1-8	0.2-4	

IV. SONUÇLAR

S. indicum sapının kağıt endüstrisinde kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada kağıdın mukavemet özellikleri üzerine etkili olan lif uzunluğu 0.92 mm, lif genişliği 27.01 µm, lümen çapı 13.83 µm ve çeper kalınlığı 6.59 µm olarak bulunmuştur. Lif uzunluğu ve lif genişliği değerleri açısından liflerin 0.7-1.6 mm uzunluğundaki, 20-40 µm genişliğindeki yapraklı ağaç lifleri ile uyum içinde olduğunu göstermektedir. Lif parametreleri göz önüne alındığında liflerin esnek yapıda olduğu görülmektedir. Kimyasal bileşenlerden holoseülüz içeriği %73.7, selüloz içeriği %49.2 ve lignin içeriği %13.3'tür. Yine kimyasal bileşenlerin de yapraklı ağaç holoseülüz ve selüloz yönünden benzerdir. Lif parametreleri ve kimyasal bileşenler göz önüne alındığında *S. indicum* sapı liflerinin kağıt endüstrisinde kullanılan uzun lif özelliği gösteren iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen ve atık kağıtların geri dönüşümünden elde edilen hamurlara istenilen oranlarda ilave edilerek kağıt endüstrisinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca toprak üzerinde katı atık oluşturan bu hammaddenin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ekonomik bir fayda sağlayacaktır.

TEŞEKKÜR

Bu araştırma, "YÖK 100/2000 Doktora Bursu" ve "TÜBİTAK 2244-Endüstriyel Doktora Programı" kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yazarlar

yardımlarından dolayı YÖK ve TÜBİTAK'a teşekkür eder.

KAYNAKLAR

- [1] (2022) <http://www.mku.edu.tr/files/898-0b987bbd-8e8a-46cc-854c-c1a2740de2d1.pdf> 16.09.2022
- [2] (2022) <https://bezmialem.edu.tr/fitoterapi/PublishingImages/susam.pdf> 16.09.2022
- [3] A.Y. Bozkurt, Doğu Ladini (*Picea Orientalis* Link Et Carr.) İle Toros Karaçamı (*Pinus Nigra* var. *Caramanica* (Loud) Rehd.)'dan Birer Ağaçta Lif Morfolojisi Üzerine Denemeler, İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 21 (1): 70-93, 1971.
- [4] E. Göksel, Pamuk Saplarının Selüloz ve Kağıt Endüstrisinde Kullanım Uluslararası Artvin Sempozyumu 18-20 Ekim 2018 971 Olanakları Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fak. Derg. Seri A, 36(1): 38-54, 1986.
- [5] T. Tank, E. Göksel, M. Cengiz, B. Gürboy, Hızlı Gelişen Bazı İğne Yapraklı Ağaç Türlerinin Lif ve Kağıt Teknolojisi Yönünden İncelenmesi, İ.Ü. Orman Fak. Derg., Seri A, 40(1): 40-50, 1990.
- [6] B. Yaman, A. Gencer, Trabzon Koşullarında Yetiştirilen Kiwi (*Actinidia deliciosa* (A. hev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson)'nin Lif Morfolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, s: 149-155, 2005.
- [7] E.L. Wise, H.L. Karl, Cellulose and Hemicelluloses in Pulp and Paper Science and Technology. Vol. 1. Pulp. Earl. C.L. (Ed.). McGraw Hill-Book Co., New York. 1962.
- [8] K. Kürschner, A. Hoffer., Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Zellulose in Hölzern und Zellstoffen. Technologie und Chemie der Papier-u. Zellstoff-Fabrikation. 26: 125-139. 1969.
- [9] Tappi T222, 2006. Acid-insoluble lignin in wood and pulp. TAPPI, Atlanta, USA.

- [10] Tappi T203, 2009. Alpha-, beta- and gamma-cellulose in pulp. TAPPI, Atlanta, USA.
- [11] Tappi T211, 2007. Ash in wood, pulp, paper and paperboard. TAPPI, Atlanta, USA.
- [12] ASTM D1107, 2007. Standard test method for ethanol-toluene solubility of wood. ASTM, Pennsylvania, USA.
- [13] Tappi T212, 2018. One percent sodium hydroxide solubility of wood and pulp. TAPPI, Atlanta, USA.
- [14] Tappi T207, 2008. Water solubility of wood and pulp. TAPPI, Atlanta, USA.
- [15] Y. Bozkurt., N. Erdin, Odunsu lifler ve tanımı. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 39(4): 1-16. 1989.
- [16] Z. Serin, N. Ateş, A. Cavunt, Biberiye (*Rosmarinus officinalis* L.) saplarının kağıt hamuru ve kağıt üretimine uygunluğunun değerlendirilmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 18(2):155-159. 2017.
- [17] A. Tutuş, M. Çiçekler, B. Yemşen, S. Bilgiç Kara, T. Sözbir, Kenevir (*Cannabis sativa* L.) saplarından kağıt hamuru ve kağıt üretiminin araştırılması. Turkish Journal of Forestry. 22(3): 311-317. 2021.
- [18] A. Özdemir, M. Çiçekler, A. Tutuş, Nohut (*Cicer Arietinum*) Sapının Kağıt Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 22 – 24 Ekim 2020, Mersin / Türkiye.
- [19] I. Deniz H. Kirci S. Ates, Optimization of Wheat Straw (*Triticum durum*) Kraft Pulping. Indian Crop. Prod. 19(3): 237-243. 2004.
- [20] M. Çiçekler, Birincil ve ikincil Lif Karışımlarından Yazı Tabı, Oluklu Mukavva ve Gazete Kağıdı Üretimine Araştırılması. Doktora Tezi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. 2019.
- [21] M. Usta, H. Kirci, H. Eroglu, Soda-oxygen pulping of corn (*Zea mays indurata* sturt). Tappi Pulping Conference, October 14-17, Toronto, Ontario, Canada, pp. 307-312. 1990.
- [22] A. Tutuş, S. Ateş, İ. Deniz, Pulp and paper production from spruce wood with kraft and modified kraft methods. African Journal of Biotechnology, 9(11): 1648- 1654. 2010.
- [23] B.M. Tofanica, E. Cappelletto, D. Gavrilesco, K. Mueller, Properties of Rapeseed (*Brassica napus*) stalks fibers. Journal of Natural Fibers, 8: 241-262. DOI: 10.1080/15440478.2011.626189. 2011.
- [24] J. E. Atchison, Data on non-wood plant fibers. In the secondary fibers and non-wood pulping, 3rd ed., ed. F. Hamilton, Chap. 3. Atlanta, GA: TAPPI Press. 1987.
- [25] S. N. Saikia, T. Goswami, F. Ali, Evaluation of pulp and paper making characteristics of certain fast growing plants. Wood Science and Technology, 31: 467–475. 1997.
- [26] C.I.Ogbonnaya, H. Roy-Macauley, M.C. Nwalozie, D.J.M. Annerose, Physical and histochemical properties of kenaf (*Hibiscus cannabinus* L.) grown under water deficit on a sandy soil. Industrial Crops and Production, 7: 9-18. doi: 10.1016/S0926-6690(97)00034-4. 1997.
- [27] H. Kirci, Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No:63, Trabzon. 2003.
- [28] Ş. Bostancı, Kağıt Hamuru Üretimi ve Ağartma Teknolojisi. KTÜ Orman Fak., Yay.No. 114 / 13, Trabzon. 1987.
- [29] A. Tutuş, Y. Kazaskeroğlu, M. Çiçekler, Evaluation of tea wastes in usage pulp and paper production. BioResources, 10(3): 5407–5416. 2015.
- [30] A. Tutuş, M. Çiçekler, Evaluation of common wheat stubbles (*Triticum aestivum* L.) for pulp and paper production. Drvna Industrija, 67(3): 271-279. doi: 10.5552/drind.2016.1603. 2016.
- [31] Tutuş, M. Çiçekler, B. Karataş, Haşhaş Saplarından Kraft-Sodyum Borhidrür(NaBH₄) Pişirme Yöntemiyle Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi. Yayın Yeri:2nd International Non-Wood Forest Products Symposium , 2011.
- [32] A.C. Ezici, Pamuk saplarından (*Gossypium hirsutum* l.) Kraft -NaBH₄ yöntemiyle kağıt hamuru ve kağıt üretim koşullarının belirlenmesi, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. 2010.
- [33] M. Akgül, Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.) Saplarından Soda-Alkol, Soda-AQ, Soda-Alkol-AQ Yöntemleriyle Kağıt Hamuru Ve Kağıt Üretim Koşullarının Belirlenmesi, Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, BAP Proje Kod No: 2005.05.03.221, Düzce. 2007.
- [34] M. Çiçekler, M. Anızların (Buğday Sapları) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. 2012.